

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ
ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ
БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР**

Охунов Зафар Мамуржон ўғли

ИИВ Академияси кафедра ўқитувчиси

Абдураимов Фазлиддин Мутолибжон ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10442032>

Хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, жиноят қонунчилигини такомиллаштириб бориш, жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда энг янги усул ва воситалардан фойдаланиш жиноятчилик даражасини камайтиришда кутилганидек самара бермаяпти. Деярли барча давлатларнинг жиноят қонунчилигида такроран содир этилган ва рецидив жиноятлар ҳақидаги қоидаларнинг мавжудлиги ва бу турдаги жиноятларнинг тез-тез содир этилаётганлиги жиноят учун берилган жазо ҳуқуқбузарларни ахлоқан қайта тарбиялаш вазифасини амалга оширишда қийинчилик туғдираётганидан далолат беради. Н.А. Кулдашев таъкидлаганидек, ҳар бир давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш стратегик вазифа сифатида белгиланган¹.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда махсус дастурлар билан бир қаторда, бир қарашда оддий кўринган бошқа ташкилий чора-тадбирлар ҳам юқори самара бериши мумкин. Аҳолининг жамиятда юз бераётган ҳар бир ҳодисага нисбатан ўзининг фаол муносабатини билдириши, хусусан, ён-атрофдаги хонадонларда юз бераётган нотинчлик, кўчада шубҳали шахслар пайдо бўлганлиги ёки содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарлик ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга дарҳол хабар бериши, шунингдек уй-жой ва автомобилларни қаровсиз қолдирмаслик, жуда кўп миқдордаги нақд пул ёки қимматбаҳо буюмларни банк ва ломбардларда сақлаш одатининг шаклланганлиги ҳам потенциал жабрланувчилар сонининг камайишига хизмат қилмоқда².

¹ Кулдашев Н. Ўзбекистонда Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.

² Камилов М. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг тушунчаси, мақсади, вазифалари ҳамда принципларига оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 160-168.

Хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини қўллаш учун шахснинг ғайриижтимоий хулқ-атворидан, унинг хуқуқбузарлик содир этишга мойиллигидан ёхуд у хуқуқбузарлик содир этганлигидан далолат берувчи ишончли маълумотларнинг мавжудлиги асос бўлади. Хуқуқбузарликларнинг мажбурловчи ва чекловчи хусусиятдаги якка тартибдаги профилактикаси қонунда назарда тутилган асосларда қўлланилади. Демак, якка тартибдаги профилактика фуқароларни тарбиялаш тизимининг элементларидан бири бўлиб, инсонни ғайриижтимоий хулқнинг энг охириги даражасигача етишига, яъни жиноят қонуни билан тақиқланган қилмишларни содир этишга йўл қўймасликдан иборат чекланган вазифани ҳал қилади³.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунда хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси чора-тадбирлари аниқ белгиланган бўлиб, улар қуйидагича:

профилактика суҳбати;

расмий огоҳлантириш;

хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар тўғрисида хабардор қилиш;

ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш;

профилактик ҳисобга олиш;

мажбурий даволанишга юбориш;

маъмурий назорат ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа профилактик чора-тадбирлар орқали амалга оширилади

Бу соҳада профилактикаси инспекторлари ўз ҳиссасини қўшиши шу билан биргаликда жиноятларни олдини олишда ўз хусусиятларини амалга оширишда қуйидагиларда намоян бўлади: – Профилактика инспекторининг хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасинини амалга ошириш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари шундаки якка тартибдаги профилактикасини амалга ошириш жараёнида аниқ қиладиган ишларини ўз олдига қўйиб олиши ва белгиланган вазифаларни бажариши лозим. Хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси шахснинг, унинг ижтимоий муҳитининг ўзига хос хусусиятлари, ижтимоиймаиший шароитлари ва турмуш тарзи, шахснинг ғайриижтимоий хулқатворини, хуқуқбузарлик содир этишга

³ Джалилов Н. Хуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси институтининг назарий асослари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4/5. – С. 397-403.

мойиллигини, шунингдек содир этилган ҳуқуқбузарликнинг ижтимоий хавфлилик даражасини тавсифловчи бошқа омиллар ҳисобга олинган ҳолда белгиланади;

– Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини қўллаш учун шахснинг ғайриижтимоий хулқ-атворидан, унинг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойиллигидан ёхуд у ҳуқуқбузарлик содир этганлигидан далолат берувчи ишончли маълумотларнинг мавжудлиги асос булади⁴.

Илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини ташкил этишда амалга ошириладиган чора-тадбирларни мазмунан икки турга ажратиш мумкин:

1. Илгари судланган шахслар ўртасида (бевосита ўзи) профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш фаолияти.

2. Илгари судланган шахслар ўртасида (бириктирилган маъмурий ҳудудда) ҳамкорликда профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш фаолияти, жумладан:

жазони ижро этиш муассасалари билан ҳамкорликда профилактик чораларни амалга ошириш;

пробация хизмати билан ҳамкорликда профилактик чораларни амалга ошириш.

Илгари судланган шахслар ижтимоий ҳаётда ўз йўлини топа олмаётган, турли ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан тарбиявий мазмундаги профилактик ишларни олиб борадилар. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси жараёнида қўлланиладиган мазкур профилактик чоратадбирлар илгари судланган шахслар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни, шунингдек ҳуқуқбузарлик содир этиш сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланилади ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳуқуқий-ижтимоий, ташкилий ҳамда бошқа чора-тадбирлардан иборат бўлади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи қонун ҳужжатларда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шартшароитларни аниқлаш,

⁴ Жуманазаров Ф. Профилактика инспекториинг ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси бойича фаолиятини ташкил этишнинг бугунги ҳолати //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 20-24.

бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими деб, таъриф берилган .

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кулдашев Н. Ўзбекистонда Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
2. Камилов М. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг тушунчаси, мақсади, вазифалари ҳамда принципларига оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 160-168.
3. Джалилов Н. Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси институтининг назарий асослари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4/S. – С. 397-403.
4. Жуманазаров Ф. Профилактика инспектурииг ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси бойича фаолиятини ташкил этишнинг бугунги ҳолати //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 20-24.